

УДК 616-092.11
DOI 10.5281/zenodo.15682010
Научная статья

ВЛИЯНИЕ СИРТУИНОВ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА

THE EFFECT OF SIRTUINS ON THE PHYSIOLOGICAL SYSTEMS OF THE BODY

ГАГАРИНА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА,

ассистент,

Уральский государственный медицинский университет.

БУСЫГИНА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

Уральский государственный медицинский университет.

ПЕРМИНОВ СЕМЁН АНДРЕЕВИЧ,

Уральский государственный медицинский университет.

РОМАНОВА ЕВА ВЛАДИМИРОВНА,

Уральский государственный медицинский университет.

ФАДЕЕВ ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

Уральский государственный медицинский университет.

ФАТЫКОВА РЕГИНА РИФНУРОВНА,

Уральский государственный медицинский университет.

GAGARINA DARYA DMITRIEVNA,

Assistant Professor,

Ural State Medical University.

BUSYGINA DARYA ALEXANDROVNA,

Ural State Medical University.

PERMINOV SEMYON ANDREEVICH,

Ural State Medical University.

ROMANOVA EVA VLADIMIROVNA,

Ural State Medical University.

FADEEV VLADISLAV EVGENIEVICH,

Ural State Medical University.

FATUKOVA REGINA RIFNUROVNA,

Ural State Medical University.

В статье представлены актуальные данные об особенностях влияния некоторых белков сиртуинов на физиологические системы организма и их возможный терапевтический потенциал. Проанализированы современные представления о биологической активности этих белков. Результаты демонстрируют, что SIRT 1 является наиболее изученным и действует сразу на несколько систем: сердечно-сосудистую, нервную, иммунную и эндокринную. SIRT 2 регулирует окислительный стресс, нейродегенеративные процессы и воспаление, но его роль остается неоднозначной. Остальные представители семейства (SIRT4-SIRT7), несмотря на выраженную функциональную активность, требуют дополнительных исследований для полного понимания их физиологической значимости. Под-

черкнута важность дальнейшего изучения белков для разработки эффективных и безопасных методов терапевтического воздействия.

The article presents current data on the specific effects of certain sirtuin proteins on the physiological systems of the body and their possible therapeutic potential. The current understanding of the biological activity of these proteins is analyzed. The results demonstrate that SIRT1 is the most studied and acts on several systems at once: cardiovascular, nervous, immune and endocrine. SIRT 2 regulates oxidative stress, neurodegenerative processes, and inflammation, but its role remains ambiguous. The remaining members of the family (SIRT4-SIRT7), despite their pronounced functional activity, require additional research to fully understand their physiological significance. The importance of further study of proteins for the development of effective and safe therapeutic methods is emphasized.

Ключевые слова: сиртуины (SIRT1–7), NAD^+ -зависимые деацетилазы, возраст-ассоциированные заболевания, сердечно-сосудистая система, нервная система, физиологические системы.

Key words: sirtuins (SIRT1–7), NAD^+ -dependent deacetylase, age-associated diseases, cardiovascular system, nervous system, physiological systems.

Введение.

В последние десятилетия значительный интерес в медицинских исследованиях вызывает изучение молекулярных механизмов, лежащих в основе старения и возраст-ассоциированных заболеваний. Особую научную ценность представляет семейство сиртуинов (SIRT) – группа ферментов, зависящих от NAD^+ и проявляющих деацетилазную активность в отношении гистонов. Участвуя в контроле клеточных процессов и метаболических путей, влияют на разные физиологические системы организма и на развитие возрастных патологий. У млекопитающих выявлено 7 разновидностей данных белков 4 классов: I (SIRT1–3), II (SIRT4), III (SIRT5) и IV (SIRT6–7). Главным для их функционирования является внутриклеточная локализация: ядерные формы – SIRT1, SIRT6, SIRT7; митохондриальные изоформы – SIRT3, SIRT4, SIRT5; цитоплазматический тип – SIRT2 [2]. Такое распределение обуславливает их вовлечённость в основные биологические процессы. Данное исследование представляет научную новизну, объединяя современные данные о белках и их влияние на организм. Это особенно актуально в свете разработки NAD^+ -бустеров и специфических активаторов сиртуинов, которые рассматриваются как потенциальные средства для продления здоровой жизни и лечения возрастных заболеваний.

Цель исследования: проанализировать литературные источники и результаты экспериментальных исследований за последние 5 лет и обобщить влияние белков сиртуинов на определённые физиологические системы организма, их роль в развитии некоторых заболеваний.

Материалы и методы.

Данная работа представляет собой систематический аналитический обзор, выполненный в соответствии с принципами доказательной медицины. Для всестороннего анализа влияния белков сиртуинов на физиологические системы организма был проведен тщательный поиск актуальной информации в базах PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science и Google Scholar за период 2020–2025 гг. Ключевые запросы включали термины: «the effect of SIRT on the cardiovascular system», «the effect of SIRT on the nervous system», «the effect of SIRT on the immune system», «the effect of SIRT on the endocrine system», а также названия конкретных способов и заболеваний-мишеней. Отбор источников осуществлялся по строгим критериям: включались рецензированные оригинальные исследования (in vitro, in vivo, клинические), систематические обзоры с детальным описанием протоколов прекондиционирования, кон-

трольных групп и объективных outcome-показателей. Исключались публикации без верификации по стандартам ISCT, тезисы конференций. Достоверность результатов обеспечивалась критической оценкой исследований.

Обсуждение.

Сиртуин 1 (SIRT1) наиболее изученный представитель семейства. Участвует в поддержании постоянства различных физиологических систем: сердечно-сосудистой, нервной, иммунной и эндокринной. Его активация увеличивает продолжительность жизни лабораторных животных, что подтверждает потенциал этого белка, как терапевтической мишени при возраст-зависимых заболеваниях, метаболических нарушениях и нейродегенеративных патологиях. В сердечно-сосудистой системе белок работает в эндотелии и активирует фермент, активирующий вазодилатацию сосуда. При недостатке SIRT1 нарушается баланс ферментов, отвечающих за обновление соединительной ткани, что приводит к ухудшению эластичности сосудов. С возрастом уровень SIRT1 в сосудах снижается. В экспериментах показано, что искусственное повышение активности SIRT1 снижает подверженность сосудов возрастным изменениям [3]. В период недостатка кровоснабжения аутофагия помогает клеткам сердца выжить, очищая их от поврежденных компонентов. SIRT1 контролирует процесс аутофагии, поддерживая его баланс. Это позволяет минимизировать повреждения сердца в критических условиях [9]. В нервной системе белок защищает мозг от развития болезни Паркинсона, регулируя уровень молочной кислоты в нервной ткани. Эксперименты на животных продемонстрировали, что активация SIRT1 облегчает проявления болезни. Эти данные открывают новые перспективы для разработки лекарств против нейродегенеративных заболеваний, направленных на нормализацию метаболизма в мозге [26]. SIRT1 играет важную роль в регуляции циркадных ритмов, влияя на активность генов, контролирующих суточные циклы организма [33]. В иммунной системе, в макрофагах подавляет образование пенистых клеток и развитие атеросклероза [18]. Регулирует баланс между различными субпопуляциями Т-лимфоцитов: усиливает противовоспалительные клетки, модулирует их активность. Участвует в процессах созревания В-лимфоцитов и выработки антител. Эти свойства делают SIRT1 перспективной мишенью для разработки новых подходов в лечении воспалительных и аутоиммунных заболеваний [31]. В эндокринной системе способствует регенерации бета-клеток поджелудочной железы, усиливает секрецию инсулина, защищая их от гибели. При нарушении его работы повышается уровень сахара в крови, ухудшается переносимость глюкозы и возникает инсулиновая недостаточность. SIRT1 воздействует сразу на несколько патологических процессов, что делает его уникальной терапевтической мишенью для комплексной коррекции эндокринных и метаболических нарушений [28].

Сиртуин 2 (SIRT2) экспрессируется в почках, поджелудочной железе, печени, жировой ткани и яичках [1]. Деацетилюет более 40 белков, регулирующих канцерогенез, окислительный стресс, пролиферацию и дифференцировку клеток [2]. Белок активирует метаболические процессы, поддерживающие клеточный гомеостаз: усиливает выработку восстановительных эквивалентов, нейтрализующих активные формы кислорода, и модулирует активность транскрипционных факторов, регулируя баланс про- и антиоксидантных систем [1]. Эти механизмы подчёркивают ключевую роль SIRT2 в защите физиологических систем организма от окислительного стресса и метаболических нарушений. В системе кроветворения снижение активности SIRT2 связано с повышенной чувствительностью гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) к стрессовым воздействиям, что сопровождается усилением воспалительных реакций. Повышение его уровня замедляет возрастные нарушения функции ГСК [2]. В сердечно-сосудистой системе роль сиртуина противоречива. По данным эксперимента у мышей, лишенных SIRT2, наблюдалось развитие рака из-за повышенного деления клеток. Другое исследование показало у мышей с недостатком белка отмечена защита миокарда от ишемии благодаря подавлению некроза кардиомиоцитов. Также есть данные, что белок этой

группы может замедлять старение мышечной ткани [3]. Ввиду противоречивости этих результатов, необходимы дополнительные исследования для уточнения роли SIRT2 в сосудистой старении. В опорно-двигательной системе белок играет защитную роль, предотвращая дегенерацию межпозвоночных дисков, снижая окислительное повреждение и поддерживая функциональность клеток [2]. Двойственная роль сиртуина при травмах мозга и нейродегенеративных процессах обусловлена тем, что при черепно-мозговых травмах подавление SIRT2 усиливает отёк мозга, но снижает активность воспалительных процессов. В гиппокампе он регулирует нейрогенез и синаптическую пластичность, однако его роль зависит от возраста. SIRT2 влияет на патогенез болезней Альцгеймера и Паркинсона: его ингибирование может снижать накопление токсичных белков и улучшать выживаемость нейронов [6]. Это открывает перспективы для поиска способов лечения других нейродегенеративных заболеваний. Таким образом, SIRT2 играет ключевую роль в клеточном гомеостазе, старении и нейропротекции, но его эффекты могут быть противоречивыми, что требует дальнейших исследований.

Сиртуин 4 (SIRT4) – наименее изученный представитель семейства сиртуинов с неоднозначным влиянием на функциональное состояние организма. Эксперименты показали, что мыши с отсутствием белка развивались без серьезных нарушений в сосудистой системе. SIRT4 способен подавлять воспалительные процессы в сосудах [3]. В нервной системе SIRT4 демонстрирует двойственную роль: усиливает нейродегенерацию при болезни Альцгеймера [40], но защищает от аммиачного токсикоза [10] и модулирует стресс-ответ астроцитов [4]. Его влияние на старение неоднозначно – может как сокращать, так и продлевать жизнь у разных модельных организмов [2]. Метаболическая функция SIRT4 заключается в системной регуляции инсулиновой секреции, но не через β -клетки, а опосредованно через другие ткани [21], действуя как «метаболический тормоз» для предотвращения энергетического дисбаланса. Эти данные подчеркивают контекст-зависимый характер SIRT4, требующий дальнейшего изучения его регуляторных механизмов.

Влияние белка сиртуина 5 (SIRT5) на физиологические системы организма изучено в меньшей степени. В сердечно-сосудистой системе он регулирует метаболизм кардиомиоцитов при диабете [38], защищает сердце при инфаркте [25], но может способствовать тромбообразованию [27]. В нервной системе проявляет нейропротекторные свойства при эпилепсии и болезни Паркинсона [2], однако при инсульте усиливает воспаление [39], влияет на синаптическую пластичность [35]. В иммунной системе SIRT5 поддерживает M2-макрофаги [5], ограничивает воспаление при сепсисе [42], подавляет противоопухолевый иммунитет [37], усиливает противовирусную защиту [19]. Эти противоречивые данные делают SIRT5 перспективной, но сложной терапевтической мишенью.

Сиртуин 6 (SIRT6) – это внутриядерный белок, чьи функции остаются недостаточно изученными, несмотря на его очевидную важность для клеточных процессов. Белок защищает сердечно-сосудистую систему, предотвращая атеросклероз, гипертонию, ишемию и фиброз миокарда [16; 30]. Участвует в защите нервной системы: его дефицит вызывает гибель нейронов [34], усугубляет ишемию мозга [15] и способствует болезни Альцгеймера [8]. SIRT6 способствует улучшению памяти при недостатке сна [22] и обладает антидепрессивными свойствами [20]. Играет ключевую роль в регуляции воспалительных процессов и функционировании иммунной системы, выступая как важный модулятор врожденного и приобретенного иммунитета. Он напрямую регулирует уровень таких провоспалительных цитокинов как фактор некроза опухоли- α и интерлейкин-8, составляющих основу иммунного ответа [11].

Сиртуин 7 (SIRT7) представляет собой самый эволюционно молодой и последний открытый член этого семейства. В сердечно-сосудистой системе он проявляет кардиопротекторные свойства, защищая сосуды от кальцификации [41], предотвращая развитие фиброза

миокарда [7] и снижая риск сердечной недостаточности [24]. Его дефицит ускоряет развитие сердечно-сосудистых патологий [23; 32]. В нервной системе демонстрирует двойственное действие: с одной стороны, защищает нервные стволовые клетки, поддерживает когнитивные функции при старении [36], с другой – усугубляет патогенез болезни Альцгеймера, что делает его ингибирование потенциальной терапевтической стратегией [29]. В иммунной системе усиливает защиту от туберкулеза [42] и регулирует процессы лимфопоэза, что особенно важно при В-клеточных лейкозах [12]. В репродуктивной системе SIRT7 поддерживает женскую фертильность, регулируя функцию яичников [13], и сохраняет мужскую репродуктивную функцию, поддерживая стабильность генетического материала мужских половых клеток [14]. Кроме того, он перспективен как диагностический маркер при раке предстательной железы [17]. Эти данные делают SIRT7 важной мишенью для терапии широкого спектра заболеваний.

Заключение.

Белки сиртуины, участвуя в регуляции ряда метаболических процессов в клетке, способны оказывать существенное влияние на многие физиологические системы организма. Авторы данной статьи изучили литературные источники за последние 5 лет, объединили и систематизировали ключевые механизмы действия белков. В работе сердечно-сосудистой системы SIRT1, SIRT6, SIRT7 участвуют в кардиопротекции, SIRT4 подавляет воспалительные процессы в сосудах, влияние на данную систему SIRT2 и SIRT5 мало изучено и требует дальнейших исследований. SIRT1 и SIRT6 участвуют в защите нервной системы, роль остальных представителей семейства двойственна: с одной стороны, могут усиливать разрушение нервной ткани, с другой – принимать участие в её защите. Сиртуины регулируют воспаление, способны модулировать врожденный и приобретенный иммунитет, усиливая дифференцировку иммунных клеток. SIRT2 защищает организм от окислительного стресса. SIRT7 участвует в поддержании репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Экспериментальные данные демонстрируют неоднозначный характер, что затрудняет определение конкретного эффекта отдельных сиртуинов на исследуемые системы. Требуется дальнейшее изучение их активности и действий для более полного понимания функциональной роли, что позволит установить точные условия, при которых сиртуины могут рассматриваться в качестве потенциальных терапевтических мишеней. Представленный обзор не только суммирует текущее понимание роли сиртуинов, но и задает вектор для будущих научных исследований в этой перспективной области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сиртуины: роль в регуляции окислительного стресса и патогенезе нейродегенеративных заболеваний / А.Э. Пухальская [и др.] // Успехи физиологических наук. 2021. Т. 52. No. 1. С. 90-104.
2. Сиртуины и старение / А.Э. Пухальская [и др.] // Успехи физиологических наук. 2022. No. 53. С. 16-27.
3. Чаулин А.М., Григорьева Ю.В. Сиртуины и сосудистое старение // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2020. No. 12. С. 49-59.
4. Akkulak A, Yalcin GD. The interaction of SIRT4 and Calreticulin during ER stress in glia cells // Gene. 2022. pp. 146135.
5. SIRT5 exacerbates eosinophilic chronic rhinosinusitis by promoting polarization of M2 macrophage / X.D. Cha [et al.] // The Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2024. No. 154. pp. 644-656.
6. Chen X., Lu W., Wu D. Sirtuin 2 (SIRT2): Confusing Roles in the Pathophysiology of Neurological Disorders // Frontiers in neuroscience. 2021. No. 15. pp. 1-11.
7. Sirtuin 7 ameliorates cuproptosis, myocardial remodeling and heart dysfunction in hypertension through the modulation of YAP/ATP7A signaling / Y.F. Chen [et al.] // Apoptosis. 2024. No. 29. pp. 2161-2182.

8. The deacetylase SIRT6 reduces amyloid pathology and supports cognition in mice by reducing the stability of APP in neurons / R. Cheng [et al.] // *Science Signaling*. 2024. No. 17. pp. eado1035.
9. Ding X, Zhu C, Wang W, Li M, Ma C, Gao B. SIRT1 is a regulator of autophagy: Implications for the progression and treatment of myocardial ischemia-reperfusion // *Pharmacological Research*. 2024. No. 199. pp. 1-17.
10. Drews L, Zimmermann M, Westhoff P, Brillhaus D, Poss RE, Bergmann L, Wiek C, Brenneisen P, Piekorz RP, Mettler-Altman T, Weber APM, Reichert AS. Ammonia inhibits energy metabolism in astrocytes in a rapid and glutamate dehydrogenase 2-dependent manner / L. Drews [et al.] // *Disease Models & Mechanisms*. 2020. No. 13. pp. 1-51.
11. Fiorentino F., Mai A., Rotili D. Emerging therapeutic potential of SIRT6 modulators // *Journal of medicinal chemistry*. 2021. T. 64. No. 14. pp.9732-9758.
12. A SIRT7-dependent acetylation switch regulates early B cell differentiation and lineage commitment through Pax5 / A. Gamez-Garcia [et al.] // *Nature Immunology*. 2024. No. 25. pp. 2308-2319.
13. Sirtuin 7 is essential for the survival and synthesis of oestrogen in yak (*Bos grunniens*) cumulus granulosa cells / S. Gao [et al.] // *Reprod Domest Anim*. 2023. No. 58. pp. 323-332.
14. SIRT7 links H3K36ac epigenetic regulation with genome maintenance in the aging mouse testis / A. Guitart-Solanes [et al.] // *bioRxiv*. 2025. pp. 1-20.
15. The nitration of SIRT6 aggravates neuronal damage during cerebral ischemia-reperfusion in rat / B. Guo [et al.] // *Nitric Oxide*. 2024. No. 153. pp. 26-40.
16. SIRT6 in aging, metabolism, inflammation and cardiovascular diseases / Z. Guo [et al.] // *Aging and disease*. 2022. Vol. 13. No. 6. pp. 1787.
17. The Role of Pentraxin-3, Fetuin-A and Sirtuin-7 in the Diagnosis of Prostate Cancer / Ö. Güzel [et al.] // *Urology Journal*. 2021. No. 19. pp. 196-201.
18. Fasting and fasting-mimicking treatment activate SIRT1/LXR α and alleviate diabetes-induced systemic and microvascular dysfunction / S.S. Hammer [et al.] // *Diabetologia*. 2021. No. 64. pp. 1674-1689.
19. Demalonylation of DDX3 by Sirtuin 5 promotes antiviral innate immune responses / X. He [et al.] // *Theranostics*. 2021. No. 11. pp. 7235-7246.
20. Astrocytic SIRT6 is a potential anti-depression and anti-anxiety target / K. Hu [et al.] // *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry*. 2023. No. 123. pp. 110702.
21. β -Cell-specific ablation of sirtuin 4 does not affect nutrient-stimulated insulin secretion in mice / F.K. Huynh [et al.] // *American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism*. 2020. No. 319. pp. 805-813.
22. SIRT6 Improves Hippocampal Neurogenesis Following Prolonged Sleep Deprivation Through Modulating Energy Metabolism in Developing rats / J. Jia [et al.] // *Molecular Neurobiology*. 2024. No. 61. pp. 883–899.
23. Sirt7 Deficiency Attenuates Neointimal Formation Following Vascular Injury by Modulating Vascular Smooth Muscle Cell Proliferation / Y. Kimura [et al.] // *Circulation Journal*. 2021. No. 85. pp. 2232-2240.
24. Sirtuin 7 serves as a promising therapeutic target for cardiorenal diseases / X.T. LI [et al.] // *European Journal of Pharmacology*. 2022. No. 925. pp.174977.
25. Li Z, Zheng Z, Dai X. SIRT5 induces autophagy and alleviates myocardial infarction via desuccinylation of TOM1 // *BMC Cardiovascular Disorders*. 2024. No. 24. pp. 1-11.
26. SIRT1 improves lactate homeostasis in the brain to alleviate parkinsonism via deacetylation and inhibition of PKM2 / B. Lian [et al.] // *Cell Reports Medicine*. 2024. No. 5. pp. 1-22.
27. Sirtuin 5 promotes arterial thrombosis by blunting the fibrinolytic system / L. Liberale [et al.] // *Cardiovascular Research*. 2021. No. 117. pp. 2275–2288.
28. Novel Role of the SIRT1 in Endocrine and Metabolic Diseases / C. Lu [et al.] // *International Journal of Biological Sciences*. 2023. No. 19. pp.484-501.
29. SIRT7 Deficiency Protects against A β 42-Induced Apoptosis through the Regulation of NOX4-Derived Reactive Oxygen Species Production in SH-SY5Y Cells / H. Mizutani [et al.] // *International Journal of Molecular Sciences*. 2022. No. 23. pp. 9027.
30. The nuclear sirtuin SIRT6 protects the heart from developing aging-associated myocyte senescence and cardiac hypertrophy / V.B. Pillai [et al.] // *Aging (Albany NY)*. 2021. Vol. 13. No. 9. pp. 12334.

31. The Role of Sirtuin-1 in Immune Response and Systemic Lupus Erythematosus / Y. Qiu [et al.] // Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2021. No. 12. pp. 1-13.
32. SIRT7: the seventh key to unlocking the mystery of aging / U. Raza [et al.] // Physiol Rev. 2024. No. 104. pp. 253-280.
33. SIRT1 activation and its circadian clock control: a promising approach against (frailty in) neurodegenerative disorders / R.F.N. Ribeiro [et al.] // Aging Clinical and Experimental Research. 2022. No. 34. pp. 2963–2976.
34. SIRT6 is a key regulator of mitochondrial function in the brain / D. Smirnov [et al.] // Cell Death & Disease. 2023. No. 14. pp. 35.
35. Sirtuin 5 (SIRT5) Suppresses Tumor Growth by Regulating Mitochondrial Metabolism and Synaptic Remodeling in Gliomas / W. Tang [et al.] // International Journal of Molecular Sciences. 2024. No. 25. pp. 1-10.
36. The mitochondrial unfolded protein response regulates hippocampal neural stem cell aging / C.L. Wang [et al.] // Cell Metabolism. 2023. No. 35. pp. 996-1008.
37. SIRT5 Contributes to Colorectal Cancer Growth by Regulating T Cell Activity / K. Wang [et al.] // Journal of Immunology Research. 2020. No. 2020. pp. 1-17.
38. Sirtuin 5 aggravates microglia-induced neuroinflammation following ischaemic stroke by modulating the desuccinylation of Annexin-A1 / M. Wu [et al.] // Journal of Neuroinflammation. 2022. No. 19. pp. 1-21.
39. SIRT4 promotes neuronal apoptosis in models of Alzheimer's disease via the STAT2-SIRT4-mTOR pathway / D. Xing [et al.] // American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism. 2024. No. 326. pp. 1697-1709.
40. Sirt7 protects against vascular calcification via modulation of reactive oxygen species and senescence of vascular smooth muscle cells / H. Yu [et al.] // Free Radical Biology and Medicine. 2024. No. 223. pp. 30-41.
41. Sirtuin 7 Regulates Nitric Oxide Production and Apoptosis to Promote Mycobacterial Clearance in Macrophages / S. Zhang [et al.] // Frontiers in Immunology. 2021. No. 12. pp. 1-12.
42. Desuccinylation of TBK1 by SIRT5 regulates inflammatory response of macrophages in sepsis / X. Zhang [et al.] // Cell Reports. 2024. No. 43. pp. 1-20.

Поступила в редакцию: 07.06.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Гагарина Д.Д., Бусыгина Д.А., Перминов С.А.,
Романова Е.В., Фадеев В.Е.,
Фатыкова Р.Р., 2025.